

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 19. Вып. 1

Vol. 19. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2023

Первая находка самцов *Otiorhynchus pseudomias* Hochhuth, 1947 и *O. victori* Davidian et Savitsky, 2006 (Coleoptera: Curculionidae)

© Г.Э. Давидьян

Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdavidian@yandex.ru

Резюме. Приведены данные о первой находке самцов кавказских видов *Otiorhynchus pseudomias* Hochhuth, 1947 и *O. victori* Davidian et Savitsky, 2006. *Otiorhynchus pseudomias* – широко распространенный на Кавказе партеногенетический вид, встречающийся также в Крыму и на северо-востоке Турции. Самец этого вида впервые найден в Абхазии, в междуречье Гумисты и Келасури. Безглазый вид *O. victori* описан по единственной самке. Самец этого вида собран в пещере Андреевской (Абхазия), приблизительно в 7 км западнее типового местонахождения.

Ключевые слова: Curculionidae, *Otiorhynchus*, партеногенез, самец, новые данные, Абхазия.

The first record of males of *Otiorhynchus pseudomias* Hochhuth, 1947 and *O. victori* Davidian et Savitsky, 2006 (Coleoptera: Curculionidae)

© G.E. Davidian

All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy Roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdavidian@yandex.ru

Abstract. Data on the first records of males of *Otiorhynchus pseudomias* Hochhuth, 1947 and *O. victori* Davidian et Savitsky, 2006 are presented. *Otiorhynchus pseudomias* is a widespread in the Caucasus parthenogenetic species, occurring also in Crimea and in northeastern Turkey. One male of this species is recorded for the first time in Abkhazia between Gumista and Kelasuri rivers. *Otiorhynchus victori* is a eyeless species, which was described based on a single female. One male of this species was collected for the first time in Andreevskaya cave (Abkhazia), which is located near 7 km west of the type locality.

Key words: Curculionidae, *Otiorhynchus*, parthenogenesis, male, new data, Abkhazia.

Введение

Предлагаемая работа продолжает публикации автора, посвященные изучению жуков-долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 [Давидьян, Савицкий, 2006; Давидьян, 2013, 2017 и др.]. В ней представлены данные о первой находке самцов двух кавказских видов. Отмечу два аспекта ценности указанного материала: 1) у жуков-долгоносиков, как и у многих насекомых, морфологические особенности строения самца имеют очень важное значение в таксономических исследованиях; 2) нахождение самца у видов, ранее известных как партеногенетические, представляет особый интерес для понимания их исторического становления и возможных путей распространения [Давидьян, 2013]. Эта точка зрения основана на гипотезе Пенека [Penecke, 1922], согласно которой территория, населенная обоеполыми формами у видов с географическим партеногенезом, может рассматриваться как центр развития этих групп.

Материал и методы

Работа выполнена на основе коллекции Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Россия). Жуки наклеены на прямоугольную картонную пластинку, у отпрепарированных экземпляров отчлененное брюшко наклеено на ту же пластинку в заднем правом углу, а гениталии и терминалии помещены в каплю водорастворимого фиксатора в заднем левом

углу. Длина тела жуков измерялась от переднего края глаз до вершины надкрылий, длина пениса – от его вершины до аподем.

Фотография общего вида голотипа *O. victori* публикуется впервые. Фотографии ног, гениталий и терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы «Carl Zeiss» в лаборатории биометода Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ВИЗР, Санкт-Петербург, Россия). Сфотографированные ноги *O. victori* принадлежат сильно подгнившему экземпляру из почвенной ловушки.

Во избежание путаницы при обсуждении распространения видов, здесь приводятся современные и ранее употреблявшиеся названия двух населенных пунктов Абхазии с географическими координатами: село Акапа (= Одиши; Константиновское), 43°04'29"N / 41°05'19"E; село Апра (= Ахалшени; Андреевка), 43°07'01"N / 41°01'16"E.

Род *Otiorhynchus* Germar, 1822

Otiorhynchus (Namertanus) pseudomias Hochhuth, 1847
(Рис. 1–5)

Давидьян, Савицкий, 2006: 62–63.

Материал. 1♂, Западный Кавказ, Абхазия, СВ Сухума, СВ с. Одиши, лес и лесные поляны, 43°07'44.04"N / 41°07'57.03"E, 1450 м, 21.06.2011 (Г.Э. Давидьян).

Описание самца. Тело темно-коричневого цвета, покровы в сплошной скульптуре, без гладких участков. Верх тела покрыт волосками и наклонными волосковидными щетинками светло-коричневого цвета. Щетинки на промежутках надкрылий в 1.5–2 раза длиннее, чем в бороздках.

Рис. 1–5. *Otiorynchus pseudomias*, общий вид и детали строения. 1 – самец, габитус; 2 – самка, габитус; 3 – эдеагус, вид сверху; 4–5 – абдоминальные вентриты: 4 – самца, 5 – самки.
Figs 1–5. *Otiorynchus pseudomias*, habitus and details of structure. 1 – male, habitus; 2 – female, habitus; 3 – aedeagus, dorsal view; 4–5 – abdominal ventrites: 4 – male, 5 – female.

Головотрубка умеренно поперечная, в 1.18 раза шире длины, едва шире головной капсулы у переднего края глаз и в 2 раза шире спинки головотрубки на уровне места прикрепления усиков. Лоб перед головотрубкой с плавным поперечным вдавлением. Эпистомальный киль хорошо различим, сглажен в средней части. Спинка головотрубки почти по всей длине с узким срединным килем, в вершинной половине более широкая, параллельносторонняя. Основная половина спинки головотрубки, лоб и темя густо пунктированы. Глаза маленькие, удлиненно-овальные, едва выступают за контуры головы, продольный диаметр глаза почти в 2 раза больше расстояния от глаз до усиковых птеригий. Рукоять усиков равномерно булавовидно расширена от основания к вершине. Первый членик жгутика усиков в 2 раза длиннее своей ширины, в 1.71 раза длиннее и в 1.2 раза шире 2-го, 2-й в 1.57 раза длиннее ширины, 3–7-й членики почти одинаковой длины и ширины. Булава широко веретеновидная, наиболее широкая посередине, в 1.82 раза длиннее ширины.

Переднеспинка едва поперечная, в 1.06 раза шире длины, наиболее широкая слегка позади середины, на диске в сплошной грубой пунктировке и с отчетливым срединным килем в средней трети.

Надкрылья в средней части почти параллельносторонние, в 1.65 раза длиннее ширины, в 1.44 раза шире переднеспинки, вершинный скат надкрылий отвесный. Бороздки надкрылий из отчетливых круглых точек, приблизительно такого же размера, как на переднеспинке, расстояние между точками в бороздках заметно меньше диаметра точек. Промежутки надкрылий слабо выпуклые, явственно уже бороздок, со спутанным рядом щетинконосных зернышек, наиболее хорошо заметным на боках и вершине надкрылий.

Брюшко по всей поверхности умеренно густо пунктировано, в 1.5 раза длиннее ширины и почти в 2 раза шире меж-

тазикового выступа. Два первых вентрита с общим вдавлением в медиальной части, 5-й вентрит почти трапециевидный, в 1.92 раза шире длины, в вершинной половине с округлым вдавлением.

Передние бедра с 2 маленькими зубчиками, средние и задние – с единственным зернышковидным зубчиком. Голени на вершине не расширены, с зубцеобразным мукро и без шпоры, передние умеренно изогнуты внутрь, по внутреннему краю дистальнее основной трети слегка зазубрены. Второй членик передних лапок поперечный, в 1.64 раза шире длины, 3-й членик двухлопастной, в 1.58 раза шире 2-го. Часть коготкового членика, выступающая за вершинный край 3-го членика, слегка короче последнего.

Пенис равномерно дорсовентрально изогнут, слабо сужен от основания до остиального отверстия, ламелла пениса сильно сужена к вершине и притуплена на конце. Длина пениса в 4 раза больше ширины, почти равна длине аподем. Вооружение эндофаллуса из многочисленных маленьких зернышковидных склеритов.

Длина тела 3.41, ширина – 1.42 мм.

Самка. Длина тела 3–4.2, ширина – 1.25–1.65 мм.

Морфологические замечания. Самец внешне слабо отличается от самки вдавленными 1 и 2 вентритами, притупленной вершиной 5-го вентрита, а также более широкими лапками.

Распространение. Партеногенетическая форма *O. pseudomias* широко распространена по всему Кавказу, в Крыму и в Северо-Восточной Турции [Давидьян, Савицкий, 2006]. Жуки обитают в подстилке в лесном, субальпийском и реже в альпийском поясах. Самец впервые найден в Абхазии, в лесном поясе в между-речье Гумисты и Келасури.

Рис. 6–13. *Otiorynchus victori*, общий вид и детали строения. 6 – самец (Андреевская пещера, Абхазия); 7 – самка, голотип (5 км севернее с. Одиши, Абхазия); 8 – эдеагус, вид сверху; 9–10 – абдоминальные вентриты: 9 – самца, 10 – самки; 11–13 – ноги самки: 11 – передние, 12 – средние, 13 – задние.

Figs 6–13. *Otiorynchus victori*, habitus and details of structure.

6 – male (Andreevskaya Cave, Abkhazia); 7 – female, holotype (5 km N of Odishi village, Abkhazia); 8 – aedeagus, dorsal view; 9–10 – abdominal ventrites: 9 – male, 10 – female; 11–13 – legs of female: 11 – fore, 12 – mid, 13 – hind.

Otiorynchus (Troglonamertanus) victori

Davidian et Savitsky, 2006

(Рис. 6–13)

Давидьян, Савицкий, 2006: 83.

Материал. 1♀, Абхазия, Сухумский р-н, окр. с. Ахалшени, левый берег р. Западная Гумиста, 270 м, Андреевская пещера (= Ахалшенская пещера), на поверхности воды, 29.08.2011 (Р.С. Варгович); 1♀, там же, на поверхности воды, 17.09.2012 (Р.С. Варгович); 1♂, там же, почвенные ловушки, 17.09.2012–19.09.2013 (А.Г. Коваль).

Описание самца. Тело темно-коричневого цвета с гладкими блестящими покровами, усики и ноги красноватые. Верх тела преимущественно в волосках и волосковидных щетинках. Нижняя и боковые стороны головотрубки в основной половине покрыты «бородой» из густых желтых щетинок, напоминающей войлочную подошву на лапках у некоторых долгоносиков. Основные 2/3 рукояти усиков на вентральной стороне в прижатых удлинённых чешуйках желтоватого цвета. Такие же чешуйки хорошо различимы в вершинной трети передних бедер на дорсальной стороне. Торчащие слабо наклонные волосковидные щетинки на промежутках надкрылий приблизительно в 2 раза длиннее, чем в бороздках.

Головотрубка в 1.06 раза длиннее ширины, при осмотре сбоку скошена в вершинной части на дорсальной стороне. Лоб и темя слегка плавно вдавлены. Спинка головотрубки в основной половине узкая, плавно сдавлена с боков, со сглаженными боковыми краями, в 1.74 раза уже, чем на уровне места прикрепления усиков. Поверхность спинки гладкая, с рядами точек по бокам, без отчетливого срединного кия.

Эпистомаальный киль почти целиком редуцирован, отчетливый только перед эпистомальными углами. Глаза отсутствуют, на их месте находится маленькая точка в виде рубчика. Рукоять усиков слегка изогнута, равномерно булавовидно расширена к вершине. Первый членик жгутика усиков в 2.16 раза длиннее ширины, едва шире и в 1.29 раза длиннее 2-го, 2-й членик в 1.7 раза длиннее ширины, 3–7-й при-

близительно одинаковые, в 1.3 раза длиннее ширины. Булава веретеновидная, наиболее широкая посередине, в 2.98 раза длиннее ширины, ее 1-й членик бокаловидный, едва длиннее остальных, вместе взятых.

Переднеспинка едва удлинённая, с прямым основанием и слегка округленным вершинным краем, закругленная по бокам, наиболее широкая посередине. На диске с довольно широкой гладкой медиальной полоской, по бокам и в основной части грубо и густо пунктирована, точки перед основным краем сливаются, образуя поперечную бороздку. Основание переднеспинки и надкрылий приблизительно одинаковой ширины.

Мезонотум гладкий. Надкрылья в средней части почти параллельносторонние, умеренно сильно приподняты над мезонотумом, на вершинном скате покаты. Надкрылья в 1.82 раза длиннее ширины, в 1.44 раза шире переднеспинки. Промежутки и бороздки надкрылий одинаковой ширины, расстояние между точками в бороздках равно диаметру точек. Промежутки надкрылий плоские, с рядом очень маленьких щетинконосных точек.

Бедра без зубца. Голени на внутреннем вершинном углу с довольно крупным зубцевидным мукро, рядом с которым находится шпора. Передние голени в вершинной трети умеренно сильно изогнуты внутрь, на внутренней стороне дистальнее изгиба глубоко вырезаны. Внутренний край голени перед вырезкой с узким длинным выростом, дистальнее вырезки сильно распластан в виде полупрозрачного треугольного выступа. Средние голени в вершинной трети слегка изогнуты внутрь, задние прямые. Наружный край корзинки средних и задних голеней сильно скошен. Второй членик передних лапок умеренно поперечный, в 1.75 раза шире длины, 3-й членик одинаковой длины и ширины, в 1.28 раза шире 2-го. Часть коготкового членика, выступающая за вершинный край 3-го членика, слегка короче последнего.

Брюшко в 1.55 раза длиннее ширины и в 1.8 раза шире межтазикового выступа. 1–4-й вентриты равномерно пункти-

рованы, промежутки между точками больше точек, 5-й вентрит почти трапециевидный, плоский, густо пунктирован и без вдавления, в 1.67 раза шире длины.

Пенис узкоцилиндрический, слегка расширен у основания и в предвершинной части, с удлинённо-треугольной ламеллой, умеренно сильно дуговидно дорсовентрально изогнут, приблизительно в 5 раз длиннее ширины, немного короче аподем. Трубка пениса целиком умеренно сильно склеротизована. Склериты в вооружении эндофаллуса отсутствуют. Тегмен без парамер.

Длина тела 3.3, ширина – 1.18 мм.

Самка. Голени на вершине с муркой и шпорой. Длина тела 3.35–3.5, ширина – 1.2–1.3 мм.

Морфологические замечания. Экземпляры из Андреевской пещеры похожи на голотип *O. victori* размерами и цветом тела, отчетливыми эпистомальными углами, а также выраженной скульптурой переднеспинки и надкрылий. Вместе с тем они отличаются гладкой спинкой головогрубки с двумя рядами точек по бокам и отсутствием узкого срединного киля.

Дифференциальный диагноз. От близкого вида *Otiorynchus (Troglonamertanus) gusarovi* Davidian et Savitsky, 2006, описанного из урочища на реке Цимур (бассейн Восточной Гумисты), жуки из Андреевской пещеры отличаются более темной окраской тела, отчетливыми эпистомальными углами, а также более выраженной скульптурой переднеспинки и надкрылий.

Распространение. Узколокальный безглазый кавказский эндемик, известный из Сухумского района Абхазии. Описан по единственной самке, собранной в почвенную ловушку в 5 км севернее села Одиши на вы-

соте ~750 м н.у.м. Дополнительные материалы по этому виду (1♂, 2♀) собраны в Андреевской пещере (бассейн Западной Гумисты), которая находится приблизительно в 7 км западнее типового местонахождения.

Благодарности

Выражаю искреннюю признательность А.Г. Ковалю (ВИЗР) и Р.С. Варговичу (Институт зоологии имени И.И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина), собравшим интересные материалы по жукам-долгоносикам Западного Кавказа и передавшим их в коллекцию ЗИН. Особую благодарность хочу выразить А.Г. Ковалю за ценные консультации по топонимике Абхазии, а также рецензентам статьи за полезные замечания.

Литература

- Давидьян Г.Э. 2013. К познанию жуков-долгоносиков подрода *Nubidanus* Rtt., близких к *Otiorynchus impexus* Schh. (Coleoptera, Curculionidae). *Энтомологическое обозрение*. 92(2): 394–415.
- Давидьян Г.Э. 2017. Партеогенез у долгоносиков рода *Otiorynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae). В кн: XV Съезд Русского энтомологического общества. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 августа 2017 г. Материалы съезда. Новосибирск: Гарамонд: 146–147.
- Давидьян Г.Э., Савицкий Ю.В. 2006. Обзор жуков-долгоносиков подродов *Namertanus* Reitter и *Troglonamertanus* subgen. n. рода *Otiorynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) фауны Кавказа. В кн: Труды Русского энтомологического общества. Т. 77. СПб.: Зоологический институт РАН: 48–84.
- Penneck K. 1922. Neue Rüsselkäfer. *Wiener Entomologische Zeitung*. 39: 172–183.

Поступила / Received: 28.02.2023

Принята / Accepted: 3.03.2023

Опубликована онлайн / Published online: 23.03.2023

References

- Davidian G.E. 2017. Parthenogenesis of the weevils genus *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera: Curculionidae). *In: XV S'ezd Russkogo entomologicheskogo obshchestva. Rossiya, Novosibirsk, 31 iyulya – 7 avgusta 2017 g. Materialy s'ezda [XV Congress of the Russian Entomological Society. Russia, Novosibirsk, July 31 – August 7, 2017. Materials of the Congress]*. Novosibirsk: Garamond: 146–147 (in Russian).
- Davidian G.E., Savitsky V.Yu. 2006. Review of the weevil subgenera *Namertanus* Reitter and *Troglonamertanus* subgen. n., genus *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae), from the Caucasus. *In: Trudy Russkogo entomologicheskogo obshchestva. T. 77 [Proceedings of the Russian Entomological Society. Vol. 77]*. St Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences: 48–84 (in Russian).
- Davidian G.E. 2013. Contribution to the knowledge of weevils of the subgenus *Nubidanus* Rtt. allied to *Otiorhynchus impexus* Sch. (Coleoptera, Curculionidae). *Entomological Review*. 93(8): 1029–1049. DOI: 10.1134/S0013873813080101
- Penecke K. 1922. Neue Rüsselkäfer. *Wiener Entomologische Zeitung*. 39: 172–183.